

УДК 616.915:085.371

Клиническая характеристика кори у взрослых в период эпидемиологического неблагополучия: ретроспективное исследование

Макембаева Жанылмырза Искендербековна, ассистент кафедры инфекционных болезней
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева

Аннотация. В статье освещается вопрос, связанный с клинической характеристикой кори у взрослых в период эпидемиологического (эпидемией считается заболевание нескольких десятков или сотен человек) неблагополучия посредством проведения ретроспективного исследования, проведённого в Кыргызской Республике. В частности, определяется сущность и предлагается её дефиниция на основании анализа научных источников, а также анализируется характер и динамика заболевания корью в стране по данным системы здравоохранения в период очередной вспышки кори (вспышкой кори считается заболевание трёх и более человек). Приводятся оценки состояния взрослых людей, больных корью. Автором отмечается важность системного подхода к вопросу борьбы с возникновением, распространением и элиминированием кори. Статья раскрывает особенности кори у взрослых, а также определяет основные приоритетные направления и целевые параметры иммунизации.

Ключевые слова: вакцинация; корь; Кыргызская Республика; благополучная среда; неблагополучная среда; иммунизация; система здравоохранения; защита прав каждого человека на получение своевременной и качественной медицинской помощи.

Clinical characteristics of measles in adults during epidemiological distress: a retrospective study

Makembaeva Janylmyrza Iskenderbekovna, assistant
I.K. Akhunbaev Kyrgyz state medical academy, infectious diseases department

Abstract. The article highlights the issue related to the clinical characteristics of measles in adults during the period of epidemiological (an epidemic is a disease of several tens or hundreds of people) of trouble through a retrospective study conducted in the Kyrgyz Republic. In particular, the essence is determining and its definition is proposing based on the analysis of scientific sources and the nature and dynamics of measles disease in the country is analyzing according to the data of the health system during the next measles outbreak (a measles outbreak is considering to being a disease of three or more people). Estimates of the condition of adults with measles are given. The author notes the importance of a systematic approach to the issue of combating the emergence, spread and elimination of measles. The article reveals the characteristics of measles in adults, and also identifies the main priority areas and target parameters of immunization.

Keywords: vaccination; measles; Kyrgyz Republic; a safe environment; unfavorable environment; immunization; health care system; protection of the rights of every person to receive timely and high-quality medical care.

Цель: цель статьи заключается в исследовании клинической характеристики кори у взрослых в период эпидемиологического неблагополучия посредством проведения ретроспективного исследования, проведённого в Кыргызской Республике, и оценке влияния вакцинации на предупреждение массового заболевания населения страны. Для достижения поставленной цели решён целый ряд следующих задач: определена сущность; исследована система и механизм предупреждения заболевания; проанализировано фактическое состояние и качество медицинской помощи в Кыргызской Республике в период очередной вспышки кори или эпидемии кори; определены целевые критерии развития иммунизации.

Методология проведения работы: исследование выполнено с использованием метода теоретического анализа, формализации, классификации, статистического анализа, а также синтеза, дедукции и индукции.

Результаты работы: корь представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. При этом корь характеризуется: 1) наличием высокой температуры, достигающей вплоть до 40,5 °С; 2) наличием конъюнктивита; 3) наличием воспаления слизистых оболочек полости рта; 4) наличием воспаления в верхних дыхательных путях; 5) наличием характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов; 6) наличием общей интоксикации. Таким образом, выявление клинической характеристики и особенностей кори у взрослых, поиск путей элиминации кори в период очередных вспышек кори и эпидемий кори является одной из первоочередных задач системы здравоохранения Кыргызской Республики.

Выводы: проведённое исследование показывает, что имеющаяся среда и образ жизни людей являются достаточно благоприятными для распространения

вируса кори в силу того, что они выступают одними из ведущих факторов, оказывающих влияние на возникновение и распространение заболевания. Поскольку неблагоприятные образы жизни, а также недостаточность и однообразие питания, и, во многих регионах, отсутствие чистой питьевой воды создают условия для увеличения числа людей, болеющих корью. Тем не менее, максимизируются все возможные усилия в создании эффективного государственного механизма стимулирования и поддержки развития иммунизации в стране, а среда проживания в Кыргызской Республике подвергается постоянному совершенствованию, что приносит, в некоторой степени, свой реальный результат в виде улучшения общих условий жизни населения Кыргызской Республики. Одновременно, есть определённые аспекты, такие, как сложность в получении различного рода статистических данных в системе здравоохранения Кыргызской Республики, которые препятствуют формированию благоприятной основы для реализации инициативы развития иммунизации в сложившейся среде. Поэтому система современного здравоохранения в Кыргызской Республике должна включать в себя действенный механизм, обеспечивающий соблюдение и защиту прав каждого человека на получение своевременной и качественной медицинской помощи, и, особенно, прежде всего, в период эпидемиологического неблагополучия.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Обзор литературы и исследований. В изучении вопросов, связанных с корью и клинической характеристикой кори у взрослых в период эпидемиологического неблагополучия в Кыргызской Республике, важное место занимает изучение исследований отечественных и зарубежных учёных, материалы ВОЗ, протоколы, рекомендованные ВОЗ, материалы официальных сайтов государственных органов системы здравоохранения Кыргызской Республики и других стран.

Материалы и методы. Данная статья основывается на методах теоретического анализа и классификации в рамках системного подхода. В частности, использовались законодательные акты Кыргызской Республики, информация государственных и негосударственных структур в период очередной вспышки кори и эпидемии кори, а также статистические данные по заболеваемости корью взрослых в Кыргызской Республике. Таким образом, для представленного исследования автор использовал обзорную информацию, провёл анализ институциональной среды и актуальных статистических данных (статистический анализ), на основании которых была сформирована база ретроспективных данных, позволившая провести детальное исследование по заболеваемости корью взрослых в период очередной вспышки кори и эпидемии кори, посредством метода индукции были сделаны выводы, связанные с оценкой качества и своевременности проведения иммунизации в прошлые периоды, оценка качества среды проживания и функционирования населения Кыргызской Республики позволила сформулировать основные направления и параметры предупреждающих проти-

вокоревых мероприятий на уровне государства. Следует отметить, что для оценки качества положительного влияния среды проживания населения страны, особенно, в региональном разрезе, использовалась более узкая оценка определения эффективности системы государственной поддержки бедного населения страны и активного стимулирования здорового образа жизни. Кроме того, автор использовал метод формализации в части обобщения теоретических аспектов сущности кори как инфекционного вирусного заболевания с очень высоким уровнем заразности, быстро распространяющегося в неблагоприятной среде, а также при невысоком уровне доходов и плохом питании.

Для представления общей оценки качества среды проживания населения Кыргызской Республики автор использовал интегральную оценку в период очередной вспышки кори и очередной эпидемии кори по методике Пирсона. В частности, на основании оценки наглядно определяются сильные и слабые стороны среды проживания населения (при этом использован метод синтеза).

Данные по заболеваемости корью в Кыргызской Республике позволили провести статистический анализ как динамики, так и периодичности общих вспышек кори и эпидемий кори в период с 1990 года по 2020 год включительно.

Синтез полученных исходных данных позволил автору сформулировать ряд предложений по необходимости развития иммунизации в стране, а также по совершенствованию среды проживания населения Кыргызской Республики как одного из важных направлений предупреждающих мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения и распространения опасного вирусного заболевания.

Результаты исследований

Автор считает необходимым остановиться на том, что корь в Кыргызской Республике представляет собой типичную заразную вирусную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём, с инкубационным периодом до нескольких недель, вызванную вирусом кори, которая имеет специфические симптомы (коревую сыпь), позволяющие легко выявить заболевание.

Автор считает, что данное понятие следует дополнить и сформулировать его как «корь в Кыргызской Республике представляет собой типичную заразную вирусную инфекцию, вызванную вирусом кори, передающуюся воздушно-капельным путём, с высокой степенью вероятности заражения при непосредственном контакте с больным корью, но по причине чрезвычайно летучести вируса кори заражение возможно бесконтактным способом при нахождении в одном помещении с больным корью, с инкубационным периодом до нескольких недель, имеющую специфические симптомы (коревую сыпь), позволяющие легко выявить заболевание». Это означает, что в обычной среде нахождения человека имеются благоприятные условия для успешной передачи вируса кори по воздуху, благодаря его чрезвычайно летучести, от человека, больного корью, к человеку, не привитому и не болевшему. Поскольку возбудителем

кори является РНК-вирус рода морбилливирусов семейства парамиксовирусов, который имеет сферическую форму с диаметром 120 – 230 нм. Вирус состоит из нуклеокапсида – минус-нити РНК, трёх белков и внешней оболочки, которая образована матричным белком и двумя поверхностными гликопротеинами: 1. гемагглютинином и 2. «фьюжен» белком. Вирус кори остаётся активным в воздухе и на поверхности до 2 часов, но во внешней среде вирус малоустойчив (вирус кори чрезвычайно чувствителен к повышению температуры во внешней среде) и быстро погибает вне человеческого организма от воздействия различных химических и физических факторов, таких как: 1)

кипячение; 2) облучение; 3) обработка дезинфицирующими средствами. Однако, несмотря на неустойчивость к воздействию внешней среды, распространение вируса кори может быть на значительные расстояния с потоком воздуха, например, по вентиляционной системе, особенно, в холодное время года в одном отдельно взятом здании. Поэтому большинство случаев кори наблюдается в зимне-весенний период (примерно с декабря по май месяц), когда люди могут находиться в одном здании длительное время. Контагиозность составляет 90 %, то есть, каждый заражённый человек заражает сам 9 человек из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей.

Таблица 1. Число заболевших корью людей в Кыргызской Республике с впервые установленным диагнозом за период 1990 – 2020 годов, (человек).*

Период	Численность людей, заболевших корью впервые	Темп роста, (%)	Темп прироста, (%)	Изменение численности людей, заболевших корью впервые (по сравнению с предыдущим периодом)
1990 год	584
1991 год	866	148,3	48,3	282
1992 год	828	95,6	- 4,4	- 38
1993 год	3828	462,3	362,3	3000
1994 год	168	4,4	- 95,6	- 3660
1995 год	17	10,1	- 89,9	- 151
1996 год	75	441,2	341,2	58
1997 год	998	1330,7	1230,7	923
1998 год	2397	240,2	140,2	1399
1999 год	478	19,9	- 80,1	- 1919
2000 год	16	3,4	- 96,6	- 462
2001 год	17	106,3	6,3	1
2002 год	2	11,8	- 88,2	- 15
2003 год	6	300,0	200,0	4
2004 год	8	133,3	33,3	2
2005 год	53	700,0	600,0	45
2006 год	27	50,9	- 49,1	- 26
2007 год	40	148,2	48,2	13
2008 год	16	40,0	- 60,0	- 24
2009 год	1	6,3	- 93,7	- 15
2010 год	-	-	-	-
2011 год	226	-	-	226
2012 год	-	-	-	-
2013 год	1	-	-	1
2014 год	265	26500,0	26400,0	264
2015 год	17783	6710,6	6610,6	17518
2016 год	-	-	-	-
2017 год	5	-	-	5
2018 год	1007	20140,0	20040,0	1002
2019 год	2380	236,4	136,4	1373
2020 год	733	30,8	- 69,2	- 1647
Итого:	32825	-	-	18159
Интенсивность заражения (интенсивность распространения), (в процентах)	55,3 %			

*Источник: По данным материалов официального сайта Национального статистического комитета Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.stat.kg/> [1]

В последние годы стали применять ещё и показатель R0 кори. Показатель R0 кори составляет 12 – 18. Данная статистическая величина описывает заразность болезни и показывает, что каждый заражённый

человек распространяет вирус кори минимум на 12 – 18 человек. [1], [2], [3], [4], [5]

Статистическое число заболевших корью людей в Кыргызской Республике с впервые установленным

диагнозом за период 1990 – 2020 годов показывает наличие в отдельные периоды вспышек кори и в отдельные периоды эпидемии кори (см. табл. 1). [1]

Общее статистическое число заболевших корью людей в Кыргызской Республике с впервые установленным диагнозом за период 1990 – 2020 годов составило 328259 человек за весь анализируемый период (30 лет). Общее изменение численности людей, заболевших корью впервые (по сравнению с предыдущим периодом), составило 18159 человек за весь анализируемый период (30 лет). Интенсивность заражения (интенсивность распространения) составила 55,3 %.

Для представления полной картины и клинической характеристики кори у взрослых в период эпидемиологического неблагополучия посредством проведения ретроспективного исследования, проведённого в Кыргызской Республике, были проанализированы данные по 998 заболевшим корью взрослым людям в период с 2014 года по 2017 год включительно.

Анализ данных по людям, заболевшим корью, показывает, что инкубационный период длится от 7 до 17 дней от заражения до первых проявлений болезни. Согласно проведённым исследованиям, человек был заразен для окружающих в последние 2 дня инкубационного периода, катаральный период (3 – 4 дня) и до четвёртого дня высыпаний, то есть, фактически, в течение 9 дней. При этом в первом катаральном периоде (1 – 3 день) корь проявлялась в виде респираторной инфекции: 1) подъём температуры; 2) головная боль; 3) кашель; 4) насморк; 5) боль в горле.

После завершения инкубационного периода проявлялись первые симптомы кори: 1) слабость; 2) бессонница; 3) общее недомогание; 4) снижение аппетита; 5) головная боль; 6) высокая температура (чаще всего, и у всех анализируемых заболевших людей).

Через некоторое время стали проявляться специфические симптомы, которые присущи кори: 1) слезоточивость; 2) осиплость голоса («севший» голос); 3) светобоязнь; 4) отёк век и покраснение конъюнктивы или гнойный конъюнктивит обоих глаз с отёком век; 5) коревая сыпь (коревая энантема в виде красных пятен на твёрдом и мягком нёбе); 6) чихание; 7) гиперемия зёва.

По мере развития болезни возникали типичные симптомы кори в виде энантемы, получившей название «пятна Филатова-Коплика». Данные пятна были похожи на «рассыпанную манную крупу» (белые пятна с красной каймой), которые располагались по зоне слизистых щёк в зоне жевательных зубов. Также такие же пятна были расположены в области слизистых на губах и дёснах. В основном пятна Филатова-Коплика возникали на вторые и третьи сутки от момента начала насморка и кашля и за двое и трое суток до возникновения высыпаний на коже. Следует отметить, что по мере развития болезни эти высыпания в виде энантемы – пятен Филатова-Коплика быстро исчезали.

Материалы для выделения вируса и вирусной РНК (кровь, собранная для проведения анализа) были корректно собраны в сроки и по протоколу, рекомендованному ВОЗ, и Руководством по интегрирован-

ному эпидемиологическому надзору за корью, краснухой и синдромом врождённой краснухи, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об усилении системы эпидемиологического надзора за корью, краснухой и СВК в Кыргызской Республике» от 25 декабря 2009 года № 841. [10], [11]

Дополнительно были назначены: 1) общий анализ крови и мочи; 2) серологическое исследование (выявление к вирусу кори антител в сыворотке крови человека); 3) выделение из крови вируса; 4) рентгенография грудной клетки; 5) в отдельных случаях при наличии осложнений на нервную систему была проведена электроэнцефалография.

В целом диагностика не вызвала трудностей.

Клинический диагноз «Корь» был подтверждён лабораторно путём выявления специфических коревых IgM в тест-системе иммуноферментного анализа (ИФА на антитела IgM). [7], [8]

Анализ данных по 998 заболевшим корью взрослым людям показал, что заболевание включает в себя стандартные 3 этапа: 1) катаральный (у взрослых этот период имеет, как правило, увеличенную продолжительность. Особенностью кори у взрослых является увеличение продолжительности катарального синдрома, что должно обязательно быть учтено врачом при оценке клинической симптоматики данной болезни); 2) период высыпаний (практически в 100 % случаев взрослые обращаются к врачу в период высыпаний, поэтому клинические наблюдения показывают позднюю диагностику кори, то есть, в период высыпаний, уже при наличии характерных симптомов данной болезни, позволяющих диагностировать корь у взрослых); 3) период пигментации.

Патогенез и патологическая анатомия представлена была нами в следующем формате: вирус кори, попав в организм взрослого человека через слизистую оболочку верхних дыхательных путей (нос и рот), а также глаза, начинал размножаться в клетках слизистой этих органов (в 100 % случаев). Соответственно, после того, как накопилось достаточное количество вирусов в этих органах, они стали попадать в кровь (первичная вирусемия). С момента попадания вируса кори в кровь начинался второй период заболевания. С этого момента – в последние 5 дней инкубационного периода – человек с корью становился заразным для других людей.

С током крови вирус кори попадал в ретикулоэндотелиальную систему (лимфатические узлы), вызывая их увеличение, что особенно характерно именно для взрослых, и поражал все виды белых кровяных клеток. С третьего дня инкубационного периода в лимфатических узлах, миндалинах, селезёнке были обнаружены типичные гигантские многоядерные клетки Warthin-Finkeldey с включениями в цитоплазме (в 100 % случаев). После размножения в лимфатических узлах вирус кори снова попадал в кровь. Так развивалась повторная (вторичная) вирусемия, с которой связано начало клинических проявлений болезни. Вирус кори активно подавлял деятельность иммунной системы, а также шло непосредственное поражение Т-лимфоцитов. Происходило снижение иммунитета и, как следствие, развитие тяжёлых вто-

ричных, бактериальных осложнений с преимущественной локализацией процессов в органах дыхания (в 100 % случаев). В отдельных случаях вирус кори вызывал временный гиповитаминоз витамина А

(в 30 % случаев). Так, общая микроскопическая картина кори имела следующий вид: (см. табл. 2).

Таблица 2. Общая микроскопическая картина кори у взрослых.*

Характеристика		Наличие у 998 пациентов, (в процентах)	
1.	Слизистая дыхательных путей	Отёк, полнокровие сосудов, очаги некроза, участки метаплазии эпителия, очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация в подслизистом слое.	100
2.	Ретикулоэндотелиальная система (лимфатические узлы)	Клетки: типичные гигантские многоядерные клетки Warthin-Finkeldey	100
3.	Кожа	Изменения в сосочковом слое дермы в виде отёка, полнокровия сосудов, кровоизлияния с периваскулярной лимфогистиоцитарной инфильтрацией, фокусы некроза в эпидермисе.	100

*Источник: Данные по 998 заболевшим корью (с 2014 года по 2017 год включительно) взрослым людям.

Клиническая картина типичной кори начиналась с латентного периода (в 100 % случаев). Инкубационный период (латентный период) продолжался у большинства (в 95 % случаях) 17 – 21 день, минимальный – 8 – 9 дней (в 5 % случаев). Фактически, это был период от момента попадания вируса в организм человека и до момента появления клинических признаков. В целом (в 98 % случаев) этот период протекал у взрослых бессимптомно и не было никаких проявлений.

Первые признаки кори проявились в катаральном периоде течения заболевания (в 100 % случаев). Этот период длился недолго, всего 3 – 5 дней (в 100 % случаев), и характеризовался появлением первых специфических признаков: 1) сонливость; 2) быстрая утомляемость; 3) апатичность (безразличие). Далее появлялись кашель и насморк (в 97 % случаев), а также незначительная температура тела (в 98 % случаев). На второй день болезни на слизистой щёк в области моляров у всех заболевших (в 100 % случаев) появлялись мелкие белёсые пятнышки, которые окружены узкой красной каймой. Главным патогномичным симптомом кори на данном этапе было появление именно такой специфической сыпи во рту у основания зубов (в 100 % случаев). Такие пятна имели серо-белые головки с явно выраженным покраснением вокруг них (пятна Филатова-Коплика). Наличие этих пятен помогло ранней диагностике заболевания и своевременной изоляции заболевшего человека (в 90 % случаев). Все симптомы кори у взрослых усилились в динамике заболевания: 1) кашель становился более частым, «лающим кашлем»; 2) температура тела стала постепенно повышаться и достигала отметки 38 и 39 – 40 °С.

После катарального периода начался период высыпаний. Коревая сыпь (экзантема) на коже стала характерным признаком данного периода, которая появилась на 4 – 5 день болезни (в 100 % случаев). Сыпь изначально появилась за ушами и на коже головы в районе роста волос (в 97 % случаев), далее распространилась на лицо, область шеи и грудь (в 98 % случаев). На второй день периода высыпаний коревой сыпью покрывались кожа плеч, рук, спины, живота (в

100 % случаев). На третий день периода высыпаний коревой сыпью покрывались разгибательные поверхности рук и нижних конечностей, включая пальцы (в 100 % случаев), а на лице сыпь бледнела (в 100 % случаев). Следует отметить, что такая строгая последовательность распространения коревой сыпи, характерная для данного заболевания, является значительным критерием для дифференциальной диагностики. Также, следует особо отметить, что пятнисто-папулезная экзантема более была выражена у взрослых, чем у детей любого возраста. Сыпь состояла из мелких папул, окружённых пятном и склонных к слиянию, в отличие от сыпи, которая не сливается при краснухе. Пятнисто-папулезная экзантема у взрослых людей имела склонность к сливанию и приобретению геморрагического характера при тяжёлом течении болезни (в 30 % случаев). Период высыпаний был фактически разгаром кори, поскольку на фоне кожной сыпи лихорадка становилась максимально выраженной, а симптомы интоксикации усугублялись. При этом катаральная симптоматика усиливалась. При проведении обследования больных корью была обнаружена артериальная гипотензия (в 90 % случаев), тахикардия (в 70 % случаев), признаки бронхита (в 80 % случаев), а, в отдельных случаях, трахеобронхита (в 30 % случаев).

Далее наступил период пигментации. На 3 – 4 день с момента высыпания состояние больных корью улучшилось (в 97 % случаев). Температура тела больных корью нормализовалась (в 98 % случаев). Сыпь стала угасать (в 99 % случаев), оставляя пигментацию (в 98 % случаев), которая со временем также исчезла (в 100 % случаев). Однако во время выздоровления оставались сонливость (в 95 % случаев), раздражительность (в 97 % случаев) и повышенная утомляемость (в 90 % случаев). Обратное развитие элементов сыпи начиналось с четвёртого дня высыпаний, когда температура тела нормализовалась, сыпь темнела, потом бурела, и затем пигментировалась, а начинала шелушиться в той же последовательности, что и её высыпания. Общая пигментация сохранялась на протяжении от одной недели до 10 дней.

Таблица 3. Основная клиническая характеристика кори у взрослых.*

Характеристика			Наличие у 998 пациентов, (в процентах)
1.	Появление сыпи	Главный патогномичный симптом кори	100
2.	Появление высыпаний	Главный патогномичный симптом кори	100
3.	Лихорадка	Дополнительный симптом кори	100
4.	Острый ринит	Дополнительный симптом кори	97
5.	Кашель	Дополнительный симптом кори	97
6.	Конъюнктивит	Дополнительный симптом кори	100

*Источник: Данные по 998 заболевшим корью (с 2014 года по 2017 год включительно) взрослым людям.

В большинстве случаев корь протекала **доброкачественно**, но в некоторых случаях вызвала ряд осложнений (в 48 % случаев). После перенесённого заболевания были осложнения, связанные с работой желудочно-кишечного тракта (прежде всего, диарея, колиты) и дыхательной системы. При этом развились ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, энтероколит, гастроэнтероколит, обструктивный бронхит, бронхопневмония, пневмония (первичная коревая пневмония и вторичная бактериальная пневмония) и ряд других осложнений.

Специфического лечения кори нет. Специфических антибиотиков против кори нет. Специфических противовирусных (противокоревых) средств нет. Специфических средств, которые бы убивали вирус кори тоже нет. Препараты назначались больным корью исходя из симптомов (по общим правилам для простуд, а при возникновении осложнений с учётом их симптоматики).

Таким образом, корь представляет собой типичную заразную вирусную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём, с инкубационным периодом до нескольких недель, вызванную вирусом кори, которая имеет специфические симптомы (коревую сыпь), позволяющую легко выявить заболевание. Данное понятие следует дополнить и сформулировать его как «вирусная инфекция с высокой степенью вероятности заражения при непосредственном контакте с больным корью, но по причине чрезвычайно летучести вируса кори заражение возможно бесконтактным способом при нахождении в одном помещении с больным корью». Это означает, что в обычной среде нахождения человека имеются благоприятные условия для успешной передачи вируса кори по воздуху, благодаря его чрезвычайно летучести, от человека, больного корью, к человеку, не привитому и не болевшему.

В числе факторов, оказывающих влияние на появление вируса кори, возникновение очагов кори, и распространение вируса кори, могут быть названы следующие: низкий уровень вакцинации, а также недополучение жизненно важных услуг здравоохранения именно теми группами населения, которые подвержены наибольшему риску инфицирования. В пределах зоны особого риска постоянно оказываются люди с иммунодефицитными состояниями: 1) люди с первичными и вторичными иммунодефицитами (иммунодефицитными состояниями), прежде всего, ВИЧ-инфицированные люди; 2) люди с лейкемией, люди с онкологическими заболеваниями и пациенты, получающие лучевую и / или химиотерапию; 3) люди

с иммунодефицитными состояниями после трансплантации органов и тканей; 4) люди, получающие высокие дозы стероидов. Кроме этих категорий граждан в зоне особого риска находятся: 1) беременные женщины; 2) дети младшего возраста; 3) студенты, подверженные большим умственным и физическим нагрузкам, и которым крайне важно постоянно поддерживать на должном уровне свой иммунитет. Надо отметить, что уязвимость иммунитета возникает ещё и на фоне высокого ритма жизни, плохой экологии и современных повышенных нагрузок. Для снижения риска заболеваемости и поддержания иммунитета необходимо на сугубо индивидуальном уровне обеспечить возможность организации правильного питания, приёма витаминов, начиная с витамина А (а в отдельных случаях, под строгим наблюдением лечащего врача, даже необходим регулярный приём иммуномодуляторов, представляющих собой вещества, стимулирующе воздействующие на иммунную систему человека), и обязательность ведения активного образа жизни.

Выводы

В целом, следует отметить, что наилучшим вариантом борьбы с корью являются методы профилактики кори в виде пассивной и активной иммунизации. [9]

Корь у взрослых, не болевших корью раньше, протекает тяжело.

Риск возможных серьёзных осложнений выше у взрослых. Так, в ряде случаев наблюдается первичная коревая пневмония и различные бактериальные осложнения, в том числе и вторичная бактериальная пневмония.

Кроме того, следует особо обратить внимание на случаи атипичной кори. Это даст возможность учитывать и оценивать возможности своевременной ранней диагностики и изоляции заболевших атипичной корью. Симптомы атипичной кори проявляются стёрто. В отдельных случаях симптомы могут и не проявляться вообще. Длительность периодов заболевания может варьироваться. Период высыпания может укоротиться. Катаральный период может вообще отсутствовать. Этапность высыпания может быть существенно нарушена.

Стратегия борьбы с корью включает плановую иммунизацию, кампании по срочной иммунизации для отдельных районов и групп населения (от 75 % до 95 %), проведение специфических мероприятий, начиная с обеспечения витамином А и другими витаминами, организации хорошего полноценного и разнообразного питания, обеспечения свободного доступа к хорошей питьевой воде, создание условий

для поддержания правильного режима сна и бодрствования, активного здорового образа жизни.

Литература:

1. Статистика Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра www.stat.kg; (дата обращения: 10.08.2021).
2. Профилактика кори. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://cgon.rospotrebnadzor.ru>; (дата обращения: 10.08.2021).
3. Корь. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://med.kg>; (дата обращения: 10.08.2021).
4. Показатели смертности от кори во всём мире в период с 2016 года по 2019 год. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://www.who.int>; (дата обращения: 10.08.2021).
5. Эпидемиологическая справка ВОЗ. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://www.who.int>; (дата обращения: 10.08.2021).
6. Авдейчик И.В., Железнякова Д.А. Корь в условиях вакцинации: современные особенности. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://elib.gsmu.by>; (дата обращения: 10.08.2021).
7. Корь у взрослых. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://cgon.rospotrebnadzor.ru>; (дата обращения: 10.08.2021).
8. Тлеумбетова Н., Нусупбаева Г. и др. Результаты молекулярно-генетического мониторинга вирусов кори, циркулировавших на территории Казахстана в 2015 году. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://repository.kaznu.kz>; (дата обращения: 06.08.2021).
9. Харченко Г.А., Кимирилова О.Г. Корь у взрослых в период эпидемиологического неблагополучия. Ретроспективное исследование. // Российский медицинский журнал (РМЖ). – 2020. – № 12. – 61 – 64 с.
10. Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об усилении системы эпидемиологического надзора за корью, краснухой и СВК в Кыргызской Республике» от 25 декабря 2009 года № 841. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://dgsen.kg>; (дата обращения: 10.08.2021).
11. Руководство по интегрированному эпидемиологическому надзору за корью, краснухой и синдромом врождённой краснухи, утверждённой приказом Министерства здравоохранения КР «Об усилении системы эпидемиологического надзора за корью, краснухой и СВК в КР» от 25 декабря 2009 года № 841. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра <http://dgsen.kg>; (дата обращения: 10.08.2021).